

Стрикун І.С.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

ВНЕСОК МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ВІДРОДЖЕННЯ УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ У БІЛОРУСІ

На початку ХХ ст. Греко-Католицькій церкві належало видатне місце у національному відродженні на західноукраїнських землях. Пронизати церковну діяльність гармонією релігійної та національної справи вдалось харизматичній непересічній особистості – митрополиту Андрею Шептицькому. Очолюючи упродовж сорока років греко-католицьку церкву, митрополит Андрей чи не в кожній суспільній галузі доклався до її розвитку, мав величезний вплив на духовність свого народу. Теза митрополита, – “Мета моєї праці – зібрати всіх під стяг Христа, якою я перейнятий, ... – це мій прапор і дороговказ” – життєве кредо А. Шептицького.

Саме в його постаті “поводирі білоруського руху за відродження” вбачали підтримку у їх намаганні створення білоруської національної уніатської церкви. Вирішення останнього стало одним з першочергових завдань білоруської інтелігенції з кінця ХІХ ст., в ній вони вбачали фундамент націотворення в умовах існування на межі російського та польського впливу.

Перші контакти митрополита з білоруськими національними інтелектуалами зав’язались на початку ХХ ст. 1905 р. І. Луцкевич, один з лідерів білоруських відродженців, на той час студент Віденського університету, повертаючись на батьківщину, завітав до Львова. Тут він познайомився “з одним з справжніх стовпів українського відродження – уніатським митрополитом Шептицьким, з яким спочатку знайшли спільну мову на ґрунті такої улюбленої обом археології, а потім й на основі питання про Унію”¹.

На момент зустрічі І. Луцкевича з А. Шептицьким у Львові за ініціативи та під керівництвом останнього йшов процес формування “Церковного музею” (з 2005 р. Національний музей у Львові). В ході дружньої бесіди І. Луцкевича з фундатором музею та упорядником експонатів, згодом довголітнім директором установи – І. Свенціцьким виникла ідея створення в музеї білоруського відділу². В основі такого рішення, як свідчить сучасник тих подій і брат білоруського діяча А. Луцкевич, була ідея митрополита зорганізувати універсальний “Музей Унії”³, де були б сконцентровані експонати з усього простору поширення уніатської церкви. Крім того, створення відділу гарантовано вберегло б від неминучого знищення російською владою та втрати пам’ятки ХVІІ–ХVІІІ ст., що так чи інакше були пов’язані з діяльністю уніатської церкви на білоруських землях. Так, завдяки діяльності І. Луцкевича у Львові в 1907 р. з’явилась велика “білоруська колекція”, а 1908 р. до музею потрапила більша частина колекції дуже цінних пам’яток культури білоруського минулого мінського колекціонера і археолога Генріха Татура.

Митрополит Андрей був свідомий своєї місії перед історією: “Обов’язки свої так розумію, що не лиш для вірних, що тепер живуть, маю з дня на день працювати й робити все, що лиш в моїй силі, щоб їх світлом Євангелія Христового просвітити. Маю обов’язки і для будучих поколінь... працю для будучности уважаю за річ сто разів важнішу як усе, що можна для хвилі теперішньої зробити”⁴. Маючи за прапор і дороговказ “Науку Ісуса Христа”⁵, благословенний Папою пою Пієм Х на поширення своєї діяльності серед усіх вірних східного обряду на просторах Російської імперії, А. Шептицький спочатку надсилав послання до вірних на територіях колишніх уніатських єпархій Білорусі, що не були ліквідовані Соборним актом 1839 р.⁶, а згодом здійснює інкогніто подорож землями Литви, Білорусі та Росії. У Вільно, Мінську, Случчині його супрово-

¹ Памяці Івана Луцкевича ў першыя ўгодкі сьмерці яго: (20.VІІІ.1919–20.VІІІ.1920). – Вільня, 1920. – С. 9.

² Пра Івана Луцкевича: успаміны, сьведчаньні / [укладаньне, прадмова, камэнтары, індэкс імёнаў А. Сідарэвіча]. – Мн., 2007. – С. 20.

³ Луцкевіч А. Барацьба за вызваленьне – Вільня ; Беласток, 2009. – С. 371.

⁴ Сенік С. ЧСВВ. Духовний аспект життя і діяльності митрополита Андрея Шептицького. Латинізація Української Церкви. – Львів, 1991. – С. 5-6.

⁵ Шептицький А. До української інтелігенції (Пастырський лист писаний у Відні, в день св. Івана Золотоустого, 27.І. – 9.V., р.Б. 1909) // Твори Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Пастырські листи. Т. І. – Торонто, 1965. – С. 191.

⁶ Бараноўскі Ігар Гісторыя адраджэньня Грэка-Каталіцкай Царквы ў Беларусі // АРСНЕ. <http://arche.by/by/page/science/9183> (12/03/2012).

джував і фактично був провідником І. Луцкевіч, який знайомив Владика з настроями місцевого населення¹. Результатом відвідин білоруських земель став спільний проект національного діяча та слуги Божого щодо відродження уніатства на Білорусі. За їх задумом, передбачалось створення Земельного банку, що повинен був викупити землю для білоруських селян, розділивши її між білорусами-уніатами та українцями-уніатами, переселеними з Галичини, й утворити таким чином декілька парафій. Для втілення у життя цієї ідеї, митрополит Шептицький “подавав російському Уряду клопотання про надання йому права придбати у губерніях: Вітебській, Мінській, Могильовській та Смоленській земельні ділянки...”² Планувалось також відкрити у Львові Вищу Богословську школу, що готувала б священників для уніатської церкви. Проте реалізувати цей спільний проект не вдалось, на перешкоді стало неприйняття його частиною українців, заперечення окремими представниками польського духовництва і відкрита протидія тогочасного прем’єр-міністра Російської імперії П. Столипіна³, хоча сама ідея здобула широку підтримку з боку білоруських відродженців⁴.

Не дивлячись на невдачу проекту та арешт А. Шептицького, він не забував про прагнення білорусів до відродження уніатської церкви. Повертаючись з заслання до Львова, митрополит затримався на деякий час у Петрограді, де його постійно відвідували білоруси-семінаристи з Петроградської Католицької Семінарії, яких він підтримував в їх уніатських та національних переконаннях. В його особі білоруська студентська молодь вбачала символ “навколо якого існує в наш час релігійна унія, і навколо якого об’єднується таке близьке нам, народне українське життя”⁵, “опору і зріку” білоруської справи. Зустрівся з А. Шептицьким й один з діячів білоруського національного руху В. Годлевський, який детально познайомив митрополита із діяльністю білоруського руху за відродження. Духовний провідник цікавився всіма проявами цього руху, але більш за все його хвилювало питання можливості поширення унії у тогочасній Білорусі⁶.

29-31 травня 1917 р. у Петрограді з дозволу Тимчасового уряду під головуванням митрополита А. Шептицького пройшов Синод Греко-Католицької Церкви. Його результатом стало обрання екзархом Росії отця Леоніда Федорова, а також призначення декана для білоруських парафій – отець Йосип Білоголів. Далі події розгортались не на користь поширення і зміцнення католицької церкви східного обряду. Проте, попри заборону більшовиків, 1923 р. митрополит звертається з проханням до Папи щодо відновлення мінської єпархії, яке було задовільнено, але вона так й не розпочала свою роботу.

На території Західної Білорусі, що входила до складу II Речіпосполитої уніатське життя розвивалось в іншому напрямі. Митрополит Андрей призначив візитатором Волині та Західної Білорусії єпископа М. Чарнецкого. Центром уніатського руху став монастир в Альберціне. Сюди у 1925 р. переїжджає з Радянського Союзу отець А. Неманцевич, який 1929 р. приймає східний обряд і стає активним прихильником поширення уніатства у Білорусі.

Зрештою за ініціативою та безпосереднім керівництвом А. Шептицького у жовтні 1939 р. відбувся Синод у Львові, на ньому було створено Білоруський греко-католицький екзархат⁷.

¹ Луцкевіч А. Показанья праца. – С. 371.

² Горбик Сяргей, прат. Таямніцы беларускага грэка-каталіцкага экзархату. – Львоў, 2009. – С. 6

³ Церква і церковна єдність. Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899–1944. – Т. I. – Львів, 1995. – С. 34.

⁴ Вальчук Алена. Рэлігійнае пытанне і дзейнасць прадстаўнікоў нацыянальна-адраджэнскага руху пачатку ХХ ст. // Наша вера. – № 2(36). – 2006 // <http://media.catholic.by/nv/n36/art5.htm>

⁵ Успаміны Беларускага айца А. Станкевіча пра сваё Сустрэчы з мітру. Шэптыцкім ў Петраградзе ў 1917 г. // Мітрапаліт Андрэй Шэптыцкі і Беларусь. – 2011 (5 лист.) // <http://mitrapalit.blogspot.com/2011/11/1917.html>

⁶ Успаміны Беларускага айца В. Гадлеўскага пра сваё сустрэчы з мітрапалітам Шэптыцкім ў Петраградзе ў 1917 г. // Мітрапаліт Андрэй Шэптыцкі і Беларусь. – 2011 (30 кастрыч.) // <http://mitrapalit.blogspot.com/2011/10/1917.html>

⁷ Горбик Сяргей, прат. Показанья праца. – С. 4

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012